

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Геворгян Н.Э.

к.п.н., доцент

Государственный институт физической культуры и спорта Армении,

Ереван, Армения

FEATURES OF IMPLEMENTING SPORTS TRAINING IN SPECIFIC SPORTS DISCIPLINES IN THE SPORT OF ATHLETICS

Gevorgyan N.

Ph.D. Associate Professor

State Institute of Physical Culture and Sports of Armenia, Yerevan, Armenia

Аннотация

В данной статье в основном рассматриваются особенности осуществления планирования спортивной подготовки по легкой атлетике.

Важнейшим компонентом является выбор соответствующих условий и средств для проведения подготовительных занятий и усовершенствования различных методов работы с юными атлетами.

Акцентируя цели и намеченные задачи спортивной подготовки определяются более конкретные методы, с помощью которых усовершенствуются спортивные умения и навыки как в индивидуальной так и в групповой работе юных атлетов.

Основными задачами являются подготовка высококвалифицированных спортсменов и сборных команд, подготовка инструкторов и судей по легкой атлетике.

В статье особое внимание уделено теоретической подготовке легкоатлетов, а также психологической подготовке спортивных команд.

Для успешной работы с юными атлетами большое значение имеет периодическая и объективная оценка их подготовленности на протяжении всего тренировочного процесса, а также сознательное отношение спортсмена к тренировкам на всех этапах совершенствования.

Abstract

This article primarily examines the features of planning athletic training in track and field.

A key component is selecting appropriate conditions and methods for conducting preparatory sessions and improving various techniques for working with young athletes.

By focusing on the goals and outlined objectives of athletic training, more specific methods are determined to enhance athletic skills and abilities, both in individual and group settings for young athletes.

The main objectives include the preparation of highly qualified athletes and national teams, as well as the training of instructors and referees in track and field.

The article pays special attention to the theoretical preparation of track and field athletes, as well as the psychological training of sports teams.

For effective work with young athletes, periodic and objective assessment of their readiness throughout the training process is of great importance, as is the athlete's conscious attitude toward training at all stages of improvement.

Ключевые слова: спорт, спортивная подготовка, легкая атлетика, спортивная школа, практические и теоретические занятия, организационно-педагогический процесс, подготовка спортсмена, периодическая и объективная оценка, психологическая подготовка спортсменов.

Keywords: sport, sports training, athletics, sports school, practical and theoretical classes, organizational and pedagogical process, athlete training, periodic and objective assessment, psychological training of athletes.

Одним из важнейших условий успешного осуществления спортивной подготовки является правильное планирование. Планирование спортивной подготовки – это предвидение условий, средств и методов решения задач, которые ставятся перед процессом спортивной подготовки, предвидение тех спортивных результатов, которые должны быть достигнуты спортсменами. Правильно спланировать подготовку юных спортсменов – это значит,

исходя из анализа особенностей данного контингента спортсменов (или одного спортсмена), наметить основные показатели в процессе подготовки и распределить их во времени.

Планирование учебно – подготовительного процесса в спортивной школе осуществляется в следующих формах: перспективное (многолетнее), текущее (годовое), оперативное.

Основными документами планирования являются групповые и индивидуальные перспективные планы подготовки юных спортсменов.

Исходя из целей и задач спортивной подготовки, тренер определяет конкретные задачи, которые предстоит решить в итоге многолетней тренировки и на отдельных её этапах.

Основные задачи:

1. Укрепление здоровья, гармоничное продолжительное физическое развитие спортсменов.
2. Подготовка высококвалифицированных спортсменов для сборных команд.
3. Подготовка инструкторов – общественных и судей по лёгкой атлетике.
4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта [6].

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.

Подготовительная программа охватывает всю систему подготовки спортсменов (легкоатлетов), а именно:

- теоретическую
- техническую
- тактическую
- общефизическую
- специально – физическую
- психологическую
- соревновательную

Результатом реализации подготовительной программы является:

- формирование устойчивого интереса к занятиям
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков
- освоение основ техники по виду спорта лёгкая атлетика
 - всестороннее развитие физических качеств
 - укрепление здоровья
 - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта лёгкая атлетика [1]

Современная система подготовки легкоатлета является сложным, многофакторным явлением, включающим цели, задачи, средства, методы, организационные формы, материально – технические условия и т. п., обеспечивающее организационно – педагогический процесс подготовки спортсмена к соревнованиям и достижение им наивысших спортивных показателей.

Спортивная подготовка является важным стимулом для молодых спортсменов, повышает стремление тренироваться упорно и настойчиво, вкладывать все силы в достижение цели. В то же время систематические занятия спортом – это мощный фактор, способствующий развитию лучших человеческих качеств.

В подготовке легкоатлетов важную роль играет теоретическая подготовка, которая включает:

- общие понятия о системе физического воспитания и теории спорта
- знание теории и практики легкоатлетического спорта
- знание перспектив развития физической культуры и спорта в стране и в мире
- знание вопросов психологической подготовки спортсменов

Во время работы со студентами ГИФКСА мы подчеркнули главную часть подготовки легкоатлетов – это физическая подготовка, направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена. Высших результатов в лёгкой атлетике добиваются как правило, спортсмены, которые всесторонне физически развиты.

Физическая подготовка – это вид спортивной подготовки, который направлен на преимущественное развитие двигательных качеств легкоатлетов: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и других, а также на укрепление здоровья [3].

Специальная физическая подготовка (СФП) легкоатлета должна быть направлена на развитие отдельных мышечных групп спортсмена, приобретение им тех двигательных навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение техникой и рост результатов в избранном виде спорта [1].

В своих многочисленных концепциях, посвященных рассмотрению личности индивида как ограниченной целостности, Адлер (Альфред Адлер: Индивидуальная теория личности) вывел его из самой жизни, а именно из того обстоятельства, что жизнь невозможно представить себе без непрерывного движения в направлении роста и развития. Только в движении по направлению личностно значимым целям индивидуум может быть воспринят как единое и самосогласующееся целое [5].

Утверждая, что человек стремится к совершенству, Адлер исходил из соображения, что люди не отталкиваются от внутренних или внешних причин, а скорее тянутся вперед – они всегда находятся в движении к личностно значимым жизненным целям [4].

Цели, которые спортсмены ставят перед собой, а также индивидуальные пути их достижения дают ключ к пониманию того, какое значение они придают своей жизни.

Жизненные цели в значимой степени выбираются индивидуально, а следовательно, в постоянном стремлении к совершенству. Спортсмен должен уметь планировать свои действия и определять собственную судьбу. Достигая намеченных целей, он не только повышает самооценку, но также находит своё место как в спорте, так и в жизни.

Нами был создан групповой годичный план тренировки студентов.

1. Краткая характеристика группы занимающихся (возраст, спортивный разряд, уровень спортивных достижений, уровень физической, технической, тактической и волевой подготовленности занимающихся). Основные недостатки в подготов-

ленности: состояние здоровья, уровень физического развития и другие данные (по усмотрению тренера и врача).

Рассматриваемая нами команда по баскетболу состояла из студентов (18 – 19 лет). Команда в предыдущем спортивном сезоне заняла четвертое место в Ереване в межвузовских соревнованиях в своей возрастной группе.

Целью спортивной подготовки было на основе возрастания уровня разносторонней подготовленности войти в тройку сильнейших баскетбольных команд г. Еревана в своей возрастной группе.

Проводились контрольные нормативы (общая физическая подготовка (ОФП) – бег, прыжок в высоту с места), специальная физическая подготовка (СФП) – бросок мяча в корзину с дальнего расстояния, штрафные броски, передача мяча, ведение и бросок мяча в корзину и так далее.

Для успешной работы с юными спортсменами большое значение имеет периодическая и объективная оценка их подготовленности на протяжении всего учебно – тренировочного процесса [6]. Акцентируется владение совершенной техникой – наиболее рациональным и эффективным способом выполнения упражнений.

Под совершенной техникой следует понимать разумно обоснованные и целесообразные движения, способствующие достижению высших спортивных результатов. При этом следует всегда учитывать индивидуальные особенности спортсмена, а также условия, в которых приходится выполнять движения.

Рациональная спортивная техника не только правильная, обоснованная форма движения, но и умение проявлять значительные волевые и мышечные усилия, выполнять движения быстро, вовремя расслаблять мышцы.

Высокая спортивная техника базируется на отличной физической подготовке спортсмена; чтобы овладеть современной техникой, он должен быть сильным, быстрым, ловким, гибким, выносливым.

Одним из успешных условий успешного овладения эффективной техникой является сознательное отношение спортсмена к тренировкам на всех

этапах совершенствования, осмысливания ими каждого движения. Спортсмен не должен слепо копировать движения или бездумно следовать чьим – либо советам. Он должен осознать, почему та техника, которую он применяет, действительно является рациональной [2].

Мы рекомендуем усилить психологическую подготовку юных спортсменов, включая общую психологическую (круглогодичную) подготовку, психологическую к соревнованиям и управление нервно – психологическим восстановлением спортсменов. В ходе подготовки формируется высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная психологическая боевая готовность спортсмена перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к победе, оптимальным уровням эмоционального возбуждения, устойчивостью управления действиями, эмоциями и поведением, умением эффективно выполнять действия, необходимые для победы.

Список литературы

1. Алабин В. Г. Организационно – методические основы многолетней тренировки юных легкоатлетов: Учебное пособие, Челябинск, 1977
2. Вацула И. и другие Азбука тренировки легкоатлета: М.: Физ. И спорт, 1983
3. Ильин Е.П., Психология спорта: СПб.: Питер, ил.- (Серия «Мастера психологии»), 2011. — 352 с.
4. Немов Р.С., Психология: М., Гуманист. изд. центр Владос, 2002,- Кн. 2-608 с.
5. Столяренко Основы психологии, Практикум Ред. – сост. Л. Д. Столяренко, изд. 3 – е, дополнение и переработка – Ростов п/Д “Феникс”, 2002 – С. 704
6. В. П. Филин, Н. А. Филин Основы юношеского спорта – М.: изд. Физ. и спорт, 1980 г. – С. 255